

1. Introduzione

Questa breve esposizione si pone come obiettivo quello di recensire i seguenti “articoli”:

- <https://zenodo.org/records/15640331> (1)
- <https://zenodo.org/records/15762159> (2)
- <https://zenodo.org/records/15809129> (3)

e di mostrare come l'autore si sia appropriato di miei contributi rifiutandosi di riconoscermene pubblicamente la paternità.

2. Contesto generale

L'autore in questione ha riscontrato sperimentalmente una proprietà matematica per cui i semiprimi S costituiti da fattori che rientrano in determinati range sono tutti fattorizzabili utilizzando una stessa “chiave” c mediante la formula $MCD(S, S \bmod c)$.

Nel corso degli anni ha cercato riscontro in rete su numerosi siti/forum matematici ed informatici (per le potenziali applicazioni in ambito crittografico), senza però particolare fortuna: dall'altra parte infatti c'era spesso un atteggiamento superficiale e prevenuto, ma va detto che ciò risulta anche in parte comprensibile nel momento in cui ti poni con toni eccessivamente sensazionalistici e dogmatici, utilizzi parole volutamente altisonanti unite ad una terminologia impropria e ad evidenti carenze argomentative, non presenti uno straccio di dimostrazione, e soprattutto spacchi il metodo sviluppato come un algoritmo di fattorizzazione, cosa che evidentemente non è.

Quando mi sono imbattuto in una di queste discussioni ammetto che la suddetta proprietà mi ha incuriosito, anche se, da non addetto ai lavori e con un background matematico di base o poco più, non so se questo riscontro possa essere definito una scoperta vera e propria. Fatto sta che, dopo essermi procurato alcuni esempi numerici ed aver posto alcune domande all'autore al fine di inquadrare meglio il problema dal punto di vista matematico (vedi capitolo successivo), ho iniziato a ragionarci su cercando di capire cosa avvenisse matematicamente dietro le quinte, e giungendo infine ad una dimostrazione complessiva del metodo.

3. Contesto matematico di partenza

Il primo passo è stato quello di formalizzare il metodo proposto dall'autore, che in linea di massima era il seguente.

Sia p un numero primo e siano $e_1 > e_2$ e d degli interi positivi. Sia poi $c = p^{\lfloor \frac{e_1+e_2}{2} \rfloor}$ la “chiave”, mentre p_1 e p_2 sono due generici numeri primi appartenenti rispettivamente agli intervalli $[p^{e_1} + 1 ; p^{e_1} + 2^d]$ e $[p^{e_2} + 1 ; p^{e_2} + 2^d]$. Si afferma che determinati valori di p, e_1, e_2 e d individuano una “famiglia” (termine utilizzato dall'autore) di semiprimi $S = p_1 \cdot p_2$ per cui la formula $MCD(S, S \bmod c) = p_2$ ne fornisce la fattorizzazione.

In tutto ciò va specificato che queste “famiglie” di semiprimi venivano individuate mediante un complesso procedimento per tentativi non ben specificato, che gli intervalli così individuati erano più piccoli di quelli effettivi entro cui il metodo funziona, e soprattutto non si sapeva come e perché esso sembrasse funzionare.

4. Dimostrazione

Di seguito invece riporto la mia dimostrazione, che fa luce sulla proprietà matematica riscontrata empiricamente dall'autore.

Siano $a > b > 0$ due interi, e sia c un divisore di $ab - b$ che soddisfa le seguenti due condizioni

1) $c > b$

2) $a \bmod c = 1$

Una soluzione sempre valida, e che massimizza c , è $c = a - 1$; le altre soluzioni saranno invece costituite dai divisori di $a - 1$ maggiori di b .

Introduciamo i due interi non negativi

3) $i < \frac{c}{b}$

4) $j < \frac{c}{i+1} - b$

Sfruttando la proprietà distributiva dell'operazione modulo rispetto all'addizione si ricava

5) $[(a+i)(b+j)] \bmod c = (ab + ja + ib + ij) \bmod c = [(ab \bmod c) + (ja \bmod c) + (ib \bmod c) + (ij \bmod c)] \bmod c$

Dalla 1) e 2) si ricava

6) $ab \bmod c = b$

Dalla 2) e 4) (che in questo caso risulta più restrittiva del necessario, sarebbe infatti sufficiente $j < c$) si ricava

7) $ja \bmod c = j$

Dalla 3) si ricava

8) $ib \bmod c = ib$

Sostituendo la 6), 7) e 8) nella 5) e utilizzando la 4) (da cui si evince che $b + j + ib + ij < c$) si ricava infine

9) $[(a+i)(b+j)] \bmod c = (b + j + ib + ij) \bmod c = b + j + ib + ij = (i + 1)(b + j)$

OSSERVAZIONE 1: dalla 9) si ricava

10) $MCD\{(a+i)(b+j), [(a+i)(b+j)] \bmod c\} = MCD[(a+i)(b+j), (i+1)(b+j)] = (b+j) \cdot MCD(a+i, i+1)$

che restituisce come risultato $b + j$ nel caso in cui $a + i$ e $i + 1$ sono coprimi, cosa che sarà sicuramente vera se $a + i$ è un numero primo (essendo per ipotesi $a > 1$).

OSSERVAZIONE 2: notando dalla 4) che al crescere di i il limite superiore di j diminuisce, e volendo trovare un limite superiore m comune per entrambi, risolviamo la seguente equazione di secondo grado nella variabile i

11) $\frac{c}{i+1} - b = i$

Tale equazione ha due soluzioni, una positiva che chiamiamo i' (che non sarà per forza una quantità intera) e una negativa che va scartata in quanto per ipotesi i e j sono interi non negativi. A questo punto sostituendo i' nella **4)** si otterrebbe $j < i'$, questo significa che il limite superiore m sarà uguale a $i' - 1$ se i' è un intero, e alla parte intera di i' se i' non è un intero. Un modo per ottenere questo risultato è $m = \lfloor i' \rfloor - 1$, da cui discende che

$$12) m = \left\lfloor \frac{\sqrt{(b-1)^2 + 4c - b - 1}}{2} \right\rfloor - 1$$

In pratica, una volta scelti a e b , fissato c e calcolato m , da quanto appena esposto appare evidente che qualsiasi semiprimo $S = p_1 \cdot p_2$, con i primi p_1 e p_2 prelevati rispettivamente dagli intervalli $[a; a + m]$ e $[b; b + m]$, può essere fattorizzato tramite la **10)**, in quanto sarà $MCD(S, S \bmod c) = p_2$, che è appunto lo stesso risultato riscontrato sperimentalmente dall'autore.

Ovviamente la mia dimostrazione resta aperta ad eventuali confutazioni, miglioramenti o semplificazioni.

5. Contributi al metodo

Di seguito elencherò i contributi che la mia dimostrazione ha apportato al metodo originale dell'autore descritto nel terzo capitolo:

- eliminate le variabili superflue e altre inutili complicazioni;
- chiarite le relazioni che intercorrono tra le diverse variabili in gioco;
- "chiavi" e intervalli, prima ottenuti andando a tentativi, possono ora essere calcolati in modo semplice e diretto;
- gli intervalli entro cui il metodo funziona sono adesso individuabili in modo preciso.

E cosa più importante ho fornito una dimostrazione matematica al tutto, che stabilisce la correttezza del metodo senza la necessità ogni volta di riportare sfilze di esempi o di doversi inventare qualcosa per convincere l'interlocutore scettico di turno.

Nonostante ciò, come già detto in precedenza, l'autore non ha voluto riconoscermi pubblicamente nessun merito, sminuendo la portata del mio contributo e paragonandolo ad una semplice "correzione del testo"! Peccato però che la sua nuova esposizione del metodo, come si evince dagli articoli linkati nel capitolo introduttivo, sia innegabilmente più somigliante (per usare un eufemismo) alla mia dimostrazione, che alla propria stesura precedente: vedi per esempio l'aver ripreso pari pari la mia formulazione della "chiave" c (peraltro calandola così dal nulla senza fornire alcuna spiegazione al riguardo, a differenza di quanto avviene invece nella mia trattazione, dove discende da un preciso ragionamento, e infatti costituisce un'ipotesi di partenza per successive deduzioni) o il suo maldestro tentativo di ricondursi alle mie formule **9)** e **10)** (argomenterò poi in dettaglio la questione nel prossimo capitolo), ma stando alle sue parole si è solo "ispirato" al mio lavoro!

Scusate la digressione, ma per come si è evoluta la vicenda mi è sembrato opportuno fare le dovute precisazioni, poi ovviamente ognuno leggendo potrà farsi la propria idea.

6. Recensione articoli

In linea generale, i tre articoli riportati nell'introduzione soffrono degli stessi problemi accennati nel secondo capitolo, ovvero l'abuso di parole altisonanti unite all'utilizzo di una terminologia impropria, una carenza di chiarezza espositiva e di rigore logico-formale, una certa ripetitività e il ricorso a toni eccessivamente sensazionalistici.

Dal momento che le convenzioni adoperate nella mia dimostrazione sono diverse da quelle adottate dall'autore, riporto di seguito una breve leggenda che chiarisce la corrispondenza tra i simboli (in **blu** i miei e in **rosso** quelli dell'autore):

- $a \leftrightarrow B$ (o b in alcuni casi);
- $b \leftrightarrow A$ (o a in alcuni casi);
- $c \leftrightarrow C$ (o c in alcuni casi);
- $i \leftrightarrow y$;
- $j \leftrightarrow x$;
- $p_1 \leftrightarrow q$;
- $p_2 \leftrightarrow p$;
- $S \leftrightarrow S$;
- $m \leftrightarrow I$ (caratterizzati da formulazioni diverse, indicano in ogni caso il massimo valore assumibile contemporaneamente da i e j).

Di seguito mi soffermerò su alcuni errori logico-matematici riscontrati, eventualmente riportando i frammenti originali in questione ed indicandone la provenienza (a titolo d'esempio con [3-6,7,8] mi riferisco alle pagine 6, 7 e 8 dell'articolo numero 3 riportato nel capitolo introduttivo):

- Da pagina [2-2]:

Sia definito il prodotto massimo teorico:

$$N=(A+1)(B+1)$$

sia definita la **chiave modulare**:

$$C=B-1$$

Da questo, definiamo l'intervallo di lavoro I come:

$$I=2 \cdot \left[\frac{C}{N \bmod C} \right]$$

Premesso che non è ben chiaro cosa rappresenti N , e da quale ragionamento discenda la formulazione di I , dimostrerò tramite un semplice esempio numerico che essa è sbagliata, in quanto restituisce valori maggiori del valore corretto, che stando alla mia dimostrazione è costituito da m .

Per esempio per $a = 71263463$ e $b = 78090$ (con $c = a - 1$) si ottiene $I = 912$, che è maggiore di $m = 901$ ricavabile dalla **12**); infatti per $S = (71263463 + 908)(78090 + 899)$ viene $MCD(S, S \bmod c) = 1 \neq 78090 + 899$, e quindi il metodo fallisce.

E ancora più grave è il fatto che l'autore abbia preferito riportare una formula sbagliata all'interno di un articolo pur di non riconoscere il mio contributo al metodo;

- le formule per il calcolo di p e q , vedi a pagina [1-16]

$$p = \text{Next Prime}(a^{Ae} + \text{RND}(1, I))$$

$$q = \text{Next Prime}(b^{Be} + \text{RND}(1, I))$$

non vanno bene, in quanto la funzione **nextprime(n)** (che restituisce il numero primo immediatamente successivo all'argomento n) potrebbe ritornare valori non accettabili, ossia numeri primi esterni all'intervallo in cui il metodo dovrebbe funzionare;

- da pagina [2-10]:

È possibile considerare, a scopo puramente teorico, varianti della chiave come

$$C = B - n \quad (A < C \leq B)$$

o sottomultipli come

$$C = B/2 \text{ o } B^{e/2}$$

Tralasciando la poca chiarezza di fondo, la chiave C , come riportato (anche se con simboli diversi) all'inizio della mia dimostrazione, deve essere uguale a $B - 1$ o ad un suo divisore maggiore di A , quindi sicuramente non potrà essere pari a B , come lascia invece sottintendere quel " \leq ";

- come già anticipato nel precedente capitolo, la "dimostrazione" alle pagine [2-3,4] è un maldestro tentativo di ricondursi alle mie formule **9** e **10**). Oltre al fatto di essersi soffermato solo sul caso $C = B - 1$ (ignorando che bisognerebbe fornire una dimostrazione anche per il caso in cui la chiave C sia un divisore della chiave massima), va detto che affinché $[(A + x)C + (A + x)(y + 1)] \bmod C$ sia uguale a $(A + x)(y + 1)$, andrebbe dimostrato che $(A + x)(y + 1) < C$ (che guarda caso è equivalente alla mia **4**)), ma se ne dimentica o non se ne rende conto affatto, ennesima riprova del fatto che abbia attinto senza cognizione di causa dalla mia dimostrazione, che al contrario discende da un ragionamento logico ben preciso che definisce con chiarezza il legame tra tutte le variabili in gioco.
Inoltre, anche se banale, andrebbe chiarito bene perché $MCD(B + y, y + 1) = 1$, cosa che le vaghe affermazioni a pagina [2-5] non fanno. A conferma del fatto che l'autore non abbia un'idea precisa di cosa stia parlando, riprendo il seguente frammento da pagina [2-9]:

Il metodo GC57 e la chiave $C=B-1$ operano indipendentemente dalla natura di B , che può essere primo, composto, pari o dispari. Tuttavia, l'efficacia della funzione

$MCD(S, S \bmod C) = A+x$ è garantita solo nel caso in cui $(A+x)$ e $(B+y)$ siano entrambi numeri primi.

Se uno o entrambi i fattori $(A+x)$ o $(B+y)$ non sono primi, la condizione $MCD(B+y, y+1)=1$ può non essere soddisfatta, restituendo con $MCD(S, S \bmod C)$ un divisore diverso di $(A+x)$

Le affermazioni riportate sono assolutamente false, infatti, come già spiegato sotto la **10**), affinché $MCD\{(A+x)(B+y), [(A+x)(B+y)] \bmod C\} = A+x$ è sufficiente che solo $B+y$ sia primo;

- l'ultima formula a pagina [1-15] è sbagliata, in quel contesto infatti il generico prodotto n non soddisfa con certezza la condizione di coprimialità introdotta a corredo della **10**);
- per quanto riguarda la questione dei cosiddetti "scomparti", vedi pagine [1-27,28,29,30] e l'intero terzo articolo, trovo che sia davvero tutto molto fumoso; in ogni caso proverò a formalizzare e ad analizzare brevemente il problema. Dal momento che mi rifiuto di utilizzare I , la cui formulazione ho già dimostrato essere sbagliata, adatterò m e il resto del set di simboli da me introdotto, tanto la leggenda riportata all'inizio di questo capitolo non lascia spazio ad incomprensioni.

Detto k un intero non negativo, consideriamo il semiprimo $S = p_1 \cdot p_2$, con i primi p_1 e p_2 prelevati rispettivamente dagli intervalli $[a+km; a+m(k+1)]$ e $[b+km; b+m(k+1)]$; limitandoci al caso $c = a-1$ affrontato dall'autore, si ricava che

$$S = (a+km+i)(b+km+j) = (c+1+km+i)(b+km+j) \\ = c(b+km+j) + (1+km+i)(b+km+j)$$

e quindi (posto $q = \left\lfloor \frac{(1+km+i)(b+km+j)}{c} \right\rfloor$)

$$S \bmod c = \{[c(b+km+j)] \bmod c + [(1+km+i)(b+km+j)] \bmod c\} \bmod c \\ = [(1+km+i)(b+km+j)] \bmod c = (1+km+i)(b+km+j) - qc$$

Dunque in definitiva abbiamo che

$$MCD(S, S \bmod c + kc) = MCD[(a+km+i)(b+km+j), (1+km+i)(b+km+j) + c(k-q)]$$

A questo punto è possibile osservare che se $q = k$ allora $MCD(S, S \bmod c + kc) = b+km+j$ (per gli stessi motivi già spiegati sotto la **10**)), che è appunto l'obiettivo inseguito dall'autore; inoltre vale la pena notare che per $k=0$ ci ritroviamo perfettamente nel caso base.

Magari poi la suddetta condizione potrebbe essere affinata e non coprire tutti i casi in cui la precedente formula funziona, ma sicuramente è molto più ponderata rispetto alla condizione $kC = kI$ proposta dall'autore, che a mio modo di vedere non ha alcun senso sotto molteplici punti di vista!

Detto ciò, trovo che tutta questa questione degli "scomparti" sia assolutamente superflua e non

introduca nessuna novità rilevante rispetto al caso base, senza contare poi che in questo caso la fattorizzazione di S , oltre alla chiave c , richiede anche la conoscenza del coefficiente k abbinato al semiprimo che si vuole fattorizzare.

Relativamente invece alle eventuali applicazioni del metodo in ambito crittografico, non ho le competenze per poter giungere ad una sentenza definitiva, confido quindi nel fatto che qualcuno con maggiori conoscenze nel settore possa chiarire anche questo punto.

7. Conclusioni

Giunti a questo punto non vi tedierò con questioni riguardanti il diritto d'autore e licenze varie, mi auguro solo che l'autore, nel momento in cui dovesse eventualmente decidere di apportare delle correzioni e/o integrazioni alle sue pubblicazioni sulla scorta di quanto qui riportato, avrà il buon senso di citare questo articolo.

Infine confido che questa breve esposizione, oltre ad aver ribadito la realtà dei fatti, possa anche aver apportato un pur modesto contributo divulgativo.

Chi volesse contattarmi può farlo al seguente indirizzo email: ben.2124.ben@gmail.com .